

English version below

Halconero. Pintura mural procedente de San Baudelio de Berlanga (Soria)

Nº inventario: 30 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: 1125-1150

Siglo: segundo cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 220 x 200.3 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Ave](#), [Halconero](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1962.594

Historia del objeto

La historia que rodea la enajenación de las pinturas murales de [San Baudelio de Berlanga](#) (Soria) es una de las más sonadas y lamentables de la historia del patrimonio de Castilla y León. Han sido numerosos los investigadores que han centrado sus estudios en el [edificio y el despojo de sus pinturas](#): Elías Romera, Álvarez y Mélida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Terés Navarro, etc. A raíz del descubrimiento y la publicación de fotografías de la ermita en el último cuarto del siglo XIX se desató un interés por su venta y exportación.

El 24 de junio de 1922 los vecinos de Casillas de Berlanga se habían reunido con Blas Taracena, secretario de la Comisión de Monumentos de Soria, para saber si podían vender las pinturas que había en el interior de la ermita. Contaron que un italiano llamado [Leon Levi](#) había ofrecido 50 mil pesetas a cambio de su venta. Sin embargo, los vecinos no estaban seguros de las repercusiones legales y prefirieron preguntar antes de efectuar la transacción. Levi subió la oferta a 70 mil pesetas y entregó el 29 de junio al alcalde del pueblo, Carlos Yubero, 20 mil como adelanto. El 3 de julio el capitán de la Guardia Civil, Felipe Pascual Palomo, recibió el aviso de que un grupo de extranjeros estaban trabajando en la ermita y cuando se personó interrogó a los dos hombres que se encontraban allí, quienes dieron el nombre de Levi como responsable de la operación. Aunque el capitán dio la orden de suspender la actividad inmediatamente y cerrar la

ermita, al regresar al pueblo vieron como un automóvil abandonaba el pueblo con gran celeridad (Martínez Ruiz, 2008).

El interés de Levi en el conjunto mural se debía a un encargo que había recibido de un coleccionista francés, [Gabriel Dereppe](#). Aunque la Comisión de Monumentos de Soria junto a buena parte de instituciones e investigadores hicieron todo lo posible por evitar la enajenación definitiva de las pinturas, el Tribunal Supremo falló a favor de Levi y del expolio. Después de que Dereppe adquiriese las pinturas, estas terminaron dispersándose por distintas colecciones norteamericanas. Elijah B. Martindale compró parte de ellas a Dereppe en 1952 y posteriormente las fue donando. Entregó en 1962 el fragmento de San Nicolás y el Halconero al Museo de Cincinnati.

Descripción

Además de la enajenación del conjunto mural, uno de los aspectos que más se ha discutido es la autoría de las pinturas. Post (1930), Cook (1930) y Gudiol (1958) afirmaron que fue obra de tres artífices: el maestro de Berlanga, el maestro de Maderuelo y un tercer maestro que pintó la capilla de la tribuna. Este fragmento conservado en el Cincinnati Art Museum y situado en el panel derecho representa a un halconero, cuyos motivos formales remiten a las imágenes de los marfiles andalusíes (Guardia, 2011). Según Cook (1955) su composición y el tratamiento bidimensional de la figura recuerda a una miniatura persa aumentada.

Ubicaciones

- ca. 1962

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1952 - ca. 1962

COLECCIÓN PRIVADA

[Elijah B. Martindale y George H. A. Clowes, Indianapolis \(Estados Unidos\)](#)

- 1922 - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Leon Levi /Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(España\)](#)

- ca. 1125 - 1922

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", nº 34, Cahiers de Saint-Michel

de Cuxa.

- [GUDIOL, José \(1958\): "Les peintres itinérants de l'époque romane", nº 1, Cahiers de Civilisation Médiévale.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", *El Norte de Castilla*.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Falconer. Mural painting from San Baudelio de Berlanga (Soria)

Inventory number: 30 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: 1125-1150

Century: Second quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 86 5/8 x 78 7/8 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Ave](#), [Halconero](#)

Provenance: [Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1962.594

Object History

The events surrounding the sale of the mural paintings from San Baudelio de Berlanga (Soria) represent one of the most notorious and regrettable episodes in the history of Castile and León's cultural heritage. Numerous researchers have focused their studies on the building, including Elías Romera, Álvarez y Mérida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Teres Navarro, Guardia, among others. Following the discovery and publication of photographs of the hermitage, interest in its sale and export was sparked. (Guardia, 2011).

On 24 June of 1922, the residents of Casillas de Berlanga gathered with Blas Taracena, Secretary of the Soria Commission of Monuments, to inquire about the possibility of selling the paintings inside the hermitage. They revealed that an Italian named Leon Levi had offered 50,000 pesetas for the sale. However, the residents were unsure of the legal ramifications and decided to

seek advice before proceeding with the transaction. Levi then raised the offer to 70,000 pesetas and, on 29 June, provided the village's mayor, Carlos Yubero, with 20,000 pesetas as a down payment. On 3 July, Captain Felipe Pascual Palomo of the Civil Guard was alerted to the presence of foreigners working in the hermitage. Upon his arrival, he questioned two men who named Levi as the person in charge. Although the captain immediately ordered the suspension of all activities and the closure of the hermitage, he later witnessed a car rapidly leaving the village (Martínez Ruiz, 2008).

Levi's interest in the murals stemmed from a commission he had received from a French collector, Gabriel Dereppe. Despite concerted efforts by the Soria Commission of Monuments, alongside numerous institutions and scholars, to prevent the final sale of the paintings, the Supreme Court ruled in favour of Levi, thereby sanctioning the plunder. Following Dereppe's acquisition of the murals, they were eventually dispersed across various American collections. In 1952, Elijah B. Martindale purchased part of the collection from Dereppe and gradually donated them. In 1962, he gifted the fragment of *St. Nicholas* and the *Falconer* to the Cincinnati Museum.

Description

In addition to the sale of the mural ensemble, one of the most debated aspects is the authorship of the paintings. Post (1930), Cook (1930), and Gudiol (1958) suggested that the work was executed by three artists: the Master of Berlanga, the Master of Maderuelo, and a third master who painted the chapel of the tribune. This fragment, preserved in the Cincinnati Art Museum and located on the right panel, depicts a falconer, whose formal motifs are reminiscent of Andalusian ivory carvings (Guardia, 2011). According to Cook (1955), its composition and the two-dimensional treatment of the figure evoke an enlarged Persian miniature.

Locations

- ca. 1962

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- ca. 1952 - ca. 1962

PRIVATE COLLECTION

[Elijah B. Martindale and George H. A. Clowes, Indianapolis \(United States\)](#)

- 1922 - Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Leon Levi / Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(Spain\)](#)

- ca. 1125 - 1922

HERMITAGE

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", nº 34, Cahiers de Saint-Michel

de Cuxa.

- [GUDIOL, José \(1958\): "Les peintres itinérants de l'époque romane", nº 1, Cahiers de Civilisation Médiévale.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", *El Norte de Castilla*.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Cincinnati Art Museum](#), Cincinnati. Dominio Público | Fotografía: Cincinnati Art Museum

